

Марголіна І. Є.

Кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України,
завідувач сектора науково-дослідного відділу “Інститут “Свята Софія””
Національний заповідник “Софія Київська”

ІВАН МАЗЕПА В ІСТОРІЇ КИЄВО-КИРИЛІВСЬКОГО СВЯТО-ТРОЇЦЬКОГО МОНАСТИРЯ

Кирилівська церква заснована, зведена і розписана за наказом князя Всеволода Ольговича, що перебував на київському столі в 1139–1146 рр. Згодом храм обростав монастирськими будівлями. Обитель Святого Кирила проіснувала до 1787 р., коли за наказом імператриці Катерини II її було скасовано у зв'язку з секуляризацією церковних земель (іл. 1).

Особливого розквіту монастир досягає наприкінці XVII – на початку XVIII ст., а саме за правління ігумена Інокентія Монастирського (1681–1697)¹. Видатний християнський інтелектуал, поборник і захисник українського православ'я, церковний письменник, вправний господар, здібний дипломат, вмільний організатор. У листі вихованця Львівського училища Павла Нагребецького московському цареві Інокентія Монастирського характеризують як здібного викладача і людину, яка постраждала за віру² (іл. 2).

Для вирішення питань, пов'язаних із зміцненням місцевого православ'я, а головне – для влаштування господарських справ монастиря ігумен Інокентій завдяки своїм талантам стає не другорядною людиною у колі спілкування з гетьманом Іваном Мазепою.

Товаришування кирилівського ігумена з Іваном Мазепою почалось з розпису, який Інокентій Монастирський 25 червня 1687 р. поставив на грамоті про його обрання новим гетьманом України. Після того часто спілкувався з гетьманом, листувався з ним, вів різного роду перемовини і здебільшого з позитивним завершенням. Пізніше тінь підозри “в державній зраді” упала і на Монастирського, як на “мазепинця”, що й стало причиною незаслуженого забуття цієї непересічної особистості після смерті. Але до того, завдяки неабиякій підтримці Мазепи, ігумен вивів Кирилівський монастир в економічному плані на друге місце після Києво-Печерської лаври.

Іл. 1. Кирилівська церква. Західний фасад.
Сучасне фото

Іл. 2. Портрет ігумена Інокентія Монастирського.
Темпера. Кінець XVII ст.
Південна нава Кирилівської церкви

¹ Марголіна, Ірина. Кирилівська церква в історії середньовічного Києва. К. 2000. С. 161-183.

² Петрушевич А. С. Свободная Галицко-русская летопись с 1600 по 1700 гг. Львов. 1877. С. 345.

1687 р. Інокентія направила духовна влада до Батурина задля вирішення з гетьманом низки питань, зокрема відкриття там архімандрії. Скориставшись моментом, ігумен добився від І. Мазепи підтвердження (універсал від 17 серпня 1687 р.) на володіння ржищівського Преображенського монастиря – с. Ячники з присілками, пасікою, сіножатями, пасовиськами, лісом, озерами та підданими, які тут проживали. Виняток було зроблено лише для козаків: “имеют соблюдены быти при полной козацкой вольности”¹.

Цікаві свідчення, архівні матеріали щодо допомоги Мазепи у справах піднесення і розширення Кирилівського монастиря віднайшов професор В. Ульяновський². Надаючи надалі посилання на архівні матеріали, акцентуємо, що здебільшого віднайшов і вперше опублікував у книзі “Київська обитель святого Кирила” В. І. Ульяновський.

1687 р., коли Інокентій Монастирський після закриття Ржищівського монастиря виклопотав у митрополита Гедеона Святополк-Четвертинського підпорядкування цієї обители Кирилівському монастирю разом із її маєтками, той у своєму наданні від 21 травня констатував, що Ржищівський монастир “до основания есть разоренный так, же в нем инок жаден не живет и хвала Божая жадная не отправляется”, а його землі й маєтності якийсь монах кирилівський Євфимій “привлащает себе неведати яким правом”.

Владика Гедеон Святополк-Четвертинський, “уважаючи скудость в приходах монастыря Кирилского, немей маючи взгляд на давние заслуги помененного пречестного отца игумена кирилского киевского в церкви Божой з молодых лет при боку нашом до сего часу верне заслугуючогося”, надавав Ржищівський монастир з усіма володіннями “в дозор и строение” Інокентію Монастирському³.

Наступного року (1688) на прохання ігумена І. Мазепа підтвердив давнє право монастиря збирати мостове на шляху, що йде повз обитель і побудований коштом монастиря. Гетьман підтвердив також норми збирання мостового і спеціально застерігав, що нові тарифи не можна запроваджувати⁴. У 1690 р. Мазепа затвердив за Кирилівським монастирем чотири одножорнові млини на р. Сирець, які до цього перебрали на себе київські полковники⁵. А 26 червня 1692 р. на прохання “превелебного господина отца Инокентия Монастырского игумена Свято-Кирилского з братиею” Мазепа, “маючи нашу горливість ку обители святой Кирилской”, передав у володіння обители озера, що належали раніше Ржищівському монастирю, “як то: Жировку, Затон, Дожиравки, Домаху, Чучинку, на том боку Днепра, под самым монастырем, Пешаную и Подбусно”, з тим, щоб ігумен і братія користувалися з доходів від них та “абы никто з старшины и черне ему, отцу игуменови Кирилскому, жадной найменшой не чинил перешкоды”⁶. Того ж дня перед гетьманом Інокентій порушив і дражливу справу з Межигірським монастирем: ігумен Іларіон Жураковський з братією захопили озеро Колпит, на яке Кирилівська обитель має давні документи. Саме тоді у Батурині перебував і Жураковський. Мазепа поставив обох ігуменів “лицем до лица”. Жураковський обстоював свою правоту, але “криме словесного ответа никаких крепостей на то озеро не объявил”. На цій підставі гетьман “познал, что то озеро издавна Кирилловскому монастирю належит” і передав його обители “в вечное владение”. Утім, уже 15 жовтня 1694 р. кирилівські монахи з Інокентієм Монастирським поступилися озером Колпит на користь нового межигірського ігумена Феодосія Васьковського⁷.

Разом з цим у 1689–1690 рр. було затіяно великий і скандальний процес між Кирилівським монастирем на чолі з Інокентієм Монастирським та київським міським магістратом на чолі з війтом Іваном Биковським, бурмістрами та лавниками. Міщани поскаржилися царям Івану та Петру Олексійовичам, що монастир отримав багато міських надань і угідь “ложно”. Ігумен зі свого боку поскаржився царським особам на магістрат і

¹ ЦДІАК України, ф. 888, оп. 1, спр. 1, арк. 9-10; ф. 59, оп. 1, спр. 4484, арк. 17; Архив СПбИИ, к. 68, оп. 1, д. 96, л. 1; СПбФ АРАН, ф. 133, оп. 1, д. 101, л. 9об.

² І. Марголіна, В. Ульяновський. Київська обитель святого Кирила. К., 2005. С. 173-179.

³ СПбФ АРАН, ф. 133, оп. 1, д. 101. Письмо митрополита от 21 мая 1687 г., л. 14об.; АЗР. СПб., 1853. Т. 5. № 171. С. 210-211.

⁴ ЦДІАК України, ф. 888, оп. 1, спр. 1, арк. 10; ф. 59, оп. 1, спр. 4484, арк. 17зв.

⁵ Там само.

⁶ СПбФ АРАН, ф. 133, оп. 1, д. 101, л. 10об.; Архив СПбИИ, к. 68, оп. 11, д. 131 - оригинал; АЗР. Т. 5. № 239. С. 257; Універсали Івана Мазепи. 1687–1709 / Упор. І. Л. Бутич. Київ; Львів, 2002. № 197. С. 243.

⁷ ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 4484, арк. 17зв.-18; ІР НБУВ, ф. 301 / П. 594, № 129-130.

міщан, які “чинят великую обиду беспрестанно”: попри наявність відповідних документів на володіння монастиря, вторгаються в його землі, випасають там свою худобу, ниви та сіножаті орють та косять. Інокентій просив, щоб государі “пожаловали бе игумена з братиєю, велели од налог и обид киевского войта и мещан оборонит и не велели б им войту и мещаном их монастырскими землями владеть”. До цієї скарги приєднався й ігумен Миколо-Пустинського монастиря Іоасаф Кроковський. Клопотання від монастирів у Москві подав царям сам гетьман Іван Мазепа, який просив розглянути цю скаргу й доручити комісії за старими надавчими документами провести повне розмежування монастирських і магістратських земель. Згідно з відповідним наказом царів-співправителів та царівни Софії від 12 жовтня 1689 р.¹ київський воєвода боярин кн. Михайло Григорович Ромодановський взяв у Київську приказну палату всі документи обох сторін, щоб зробити відповідні виписки з них для проведеного розмежування, яке покладалося на дяка Івана Кононова Алфер’єва.

Процедура мала бути такою²: дяк із представниками обох сторін мав виїхати на місце “и собрав многих людей старожилов и околных соседей и по тем крепостям, досмотреть всего подлинно ... и размежовать по старым межам и гранам и урочищам” всі володіння остаточно з тим, щоб потім ніхто жодних скарг не подавав. Свідками з боку Кирилівського монастиря були монах Миколо-Пустинського монастиря Варнава Датковський, видубицький монах Іов Сполоцький, колишній київський козацький сотник Сава Туптало та піддані монастирські Андрій Бобровник і Моїсей Нелепа. Війт з райцями привели також міщан. Суперечку почали через межу, що проходила по старовинному валку. Старожили вказали на цей валок, але війт і міщани доводили, що раніше він був на 15 сажнів далі. Дяк дослідив указану місцевість і слідів валу там не віднайшов, – скрізь було рівне місце, отже, за межу визнали “валок”, який показали старожили та представники монастиря. Алфер’єв порівняв місцевість з описом у наданих монастирем документах і засвідчив правильність меж, які вказує монастир. Задля утвердження межі було поставлено стовпи та викопано ями. Загальні підрахунки монастирських ґрунтів дали такі показники: 8 971 сажень, тобто 8 верст і 971 сажень. А міщанам було відведено гору Щекавицю (знизу догори 512 сажнів уздовж та 150 сажнів уперек), Оболонь та вигінні землі по Дніпру. Розмежування було проведено, зроблено відповідні креслення, які підписали обидві сторони (ігумен Інокентій та Іван Биковський; від Кирилівського монастиря додатково – намісник ієромонах Максим замість економа ієромонаха Тарасія та уставник Серапіон, а також ієромонах Нектарій замість старожилів та замість сотника Сави Туптала – отже, ці люди не вмели писати), і всі ці матеріали відправлено 20 серпня 1690 р. до Малоросійського приказу у Москві. Під час цього процесу було встановлено, що Кирилівський монастир на законних підставах, підтверджених документально, володіє своїми землями, а міщани “били челом о той земле ложно”. 26 вересня 1690 р. було розмежовано землі на Оболоні та у верхів’ях р. Сирець. 12 жовтня всю документацію витребували до Малоросійського приказу для перевірки і ствердження.

26 серпня 1691 р. ігумен Інокентій від імені монастиря уклав мирову з київським магістратом, згідно з якою ухвалили, “абы череда мисська незборонна через ґрунта кириловские, то есть через Юрковыцю и через гору Лысавыцю на пасовисько ходыла, то вичне мает трывати”³. Однак у таких суперечках нічого вічного не буває. Міщани вирішили утиснути монастир з іншого боку: перешкоди в торгівлі і ремеслах, грабунки й образа монахів – такою була помста за “неправильний” переділ землі. 8 жовтня 1691 р. датовано новий указ, яким забороняли під страхом штрафу подібні утиски монастиря та його людей. А втім, магістрат не припиняв офіційно клопотати щодо перегляду розмежування земель.

Після затвердження цього межового акта Інокентій Монастирський добився також підтвердження царями Іваном і Петром Олексійовичами 16 серпня 1693 р. передачі Кирилівському монастирю с. Ячники з усіма угіддями та підданими, чотирьох млинів на р. Сирець, пасіки Усової в Переяславському повіті, права на збір мостового, а також на повернення захопленого Межигірським монастирем рибного озера Колпит. Отже, було схвале-

¹ РГАДА, ф. 248, оп. 3, д. 116, л. 158-161.

² Далі матеріал подаємо за справами: ЦДІАК України, ф. 888, оп. 1, спр. 1, арк. 1-6; ф. 59, оп. 1, спр. 4484, арк. 8-15; ф. 57, оп. 1, спр. 412, арк. 33-40; ГИМ ОПИ. ф. 445, д. 17, ч. 40, л. 60-63.

³ ІР НБУВ, ф. І, спр. 57488, арк. 233.

но всі надання Івана Мазепи¹. Остаточне генеральне затвердження всіх володінь Кирилівського монастиря здійснено вже по смерті ігумена Інокентія – в 1699–1701 рр. А 17 серпня 1700 р. Петро I видав новий указ про перевірку всіх попередніх розмежувань².

Вирок було винесено 9 травня 1701 р. за підписами генерального судді Василя Кочубея, генерального осавула Івана Скоропадського, генерального бунчукового Михайла Гамалії і генерального писаря Семена Савича. Згідно з ним Карпилівка з осілими людьми до струмка Юркавиця між горами Щекавиця і Лиса мають належати монастиреві, бо монахи не лише документи на це показали, а й саме багаторічне підпорядкування монастирю осілих людей на це вказує. Однак кравецький та кушнірський цехи отримали право на сіножаті на монастирських землях та дозвіл на вільне вирубування лісу³. Пізніше кирилівська братія свідчила, що Кочубей присудив сіножаті в Пунищах магістрату, не бачивши документів монастиря і не виїжджаючи на місце через осіннє бездоріжжя, отже “без розыску”⁴. Іван Мазепа затвердив це розмежування лише 26 квітня 1705 р. у Батурині, ймовірно, обидві сторони ще змагалися перед гетьманом за свої права і вплив на нього, втім, перевагу все-таки отримав Кирилівський монастир. Проте міщани чинили опір виконанню такого рішення. 30 серпня 1707 р. у таборі під Києвом Мазепа видав черговий, останній з його руки, універсал про залагодження межового конфлікту Кирилівського монастиря і київських магістратських міщан, поклавши “вічну” межу між їхніми землями по р. Сирець: усі землі, що тягнуться від неї до монастиря, оголошували належними обителі, а землі з іншого боку і Пріорка (Преварка) – власністю магістрату. За наказом гетьмана місцевість і документи обслідували генеральний осавул Іван Ломиковський та Семен Савич. Кирилівським ігуменом на той час був Гедеон Савицький⁵.

Цікавою є інформація Бендерської комісії, яка по смерті Івана Мазепи в Бендерах намагалася підрахувати його витрати. Зокрема, за її даними, Мазепа пожертвував 10 тис. золотих на ремонт Кирилівської церкви: “Віднова церкви монастиря Св. Кирила за Києвом більше, ніж 10 тисяч золотих”⁶. Якби ця інформація була достовірною, довелось б цілком переглянути всю історію “репарацій” храму та припустити, що основний його ремонт, тобто не лише архітектурні роботи, а й розписи та новий п’ятиярусний іконостас було здійснено за Інокентія Монастирського, що й зумовило змалювання портрета ігумена в самій церкві. Крім цієї єдиної згадки Комісії, яка мала на меті “списати” всі витрати скарбниці й тому шукала всі можливі шляхи та “накидала” різні витратні статті, немає жодних доказів такої значної пожертви Мазепи на Кирилівську обитель. І все ж не можемо оминати думки дослідників, що стінопис на клейовій основі в Кирилівській церкві є підстави датувати кінцем XVII – початком XVIII ст. І передовсім це стосується живопису північного боку притвору біля входу на хори – Богоматір, що сидить у альтанці на тлі райського саду⁷. Вказують також на зображення Богородиці в центральній консі храму та зображення Богоматері на північній стіні апсиди під хорами: Вона коронована, тримає на колінах Ісуса, який правою рукою благословляє, а лівою – тримає сферу. Така композиція характерна для західної іконографії, а в Центральну Україну потрапила за доби Бароко, коли через гравюри з Біблії Піскатора (1674) та Вейгеля (1712) такий типаж починають використовувати малярі лаврської школи; особливо популярними вони стали у зв’язку з працею в Лаврі в 1758–1760 рр. італійського художника Веніаміна Фредерічче. Отже, стінопис могли додатково розписувати як наприкінці XVII – початку XVIII ст., так і в другій половині XVIII ст. А Володимир Січинський, посилаючись на загальну розбудову церков за часів Мазепи, доводив, що і Кирилівську церкву було реставровано на кошти Мазепи: перебудовано дах, поставлено п’ять “типових українських бань”, фасад прикрашено новим хвилястим фронтоном та

¹ ЦДІАК України, ф. 888, оп. 1, спр. 1, арк. 7-10; ф. 59, оп. 1, спр. 4484, арк. 16-24; Архив СПбИИ, к. 68, оп. 1, д. 88, л. 1-10; ІР НБУВ, ф. І, спр. 57488, арк. 233.

² РГАДА, ф. 124, оп. 1 (1700), д. 63, л. 1-3; ф. 248, оп. 3, спр. 116, арк. 162-163; ГИМ ОПИ, ф. 445, д. 17, ч. 40, л. 92-93; Держархів м. Києва, ф. І, оп. 1, спр. 3, арк. 44-45; ЦДІАК України, ф. 888, оп. 1, спр. 1, арк. 10.

³ ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 4484, арк. 3-3 зв.; РГАДА, ф. 248, оп. 3, д. 16, л. 683-688.

⁴ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 141, спр. 118, арк. 34зв.

⁵ РГАДА, ф. 248, оп. 3, д. 116, л. 681-682; ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 245, арк. 1.

⁶ Возняк М. Бендерська комісія по смерті Мазепи // Мазепа: Збірник. Варшава, 1938. Т. 1. С. 130.

⁷ Белецкий П. Украинская портретная живопись XVII–XVIII вв. С. 73.

пілястрами з ліпленою орнаментикою¹. Все сказане не виходить за межі гіпотез та припущень, які нині не можуть бути достеменно обґрунтованими.

Певний матеріал для роздумів надає план Києва 1695 р. полковника Івана Ушакова. На ньому бачимо, що головна баня Кирилівської церкви має бароковий вигляд у два перехвати і навколо неї споруджено чотири нові. Отже, Інокентій Монастирський справді отримав від Мазепи кошти на капітальний ремонт покрівлі та бань Кирилівської церкви? Додатковим підтвердженням тому є знаменита гравюра Івана Мигури 1705 р. на честь гетьмана Івана Мазепи (зображено у центрі над родовим гербом). У верхній частині гравюри майстер помістив шість найвідоміших церков (це далеко не всі, але вибрані найбільш знані), меценатом яких був гетьман і які будували та реставрували на його кошти і в його період правління (звісно, до 1705 р.). Перелічимо означені церкви зліва направо: Микільський собор Микола-Пустинського монастиря на Печерську, Троїцька надбрамна церква та Успенський собор Києво-Печерської лаври, Вознесенський собор однойменного жіночого монастиря біля Лаври (тут ігуменею була мати Мазепи Марія-Магдалина), Кирилівська церква і храм Всіх Святих над економічною брамою Лаври. Розміщення Кирилівської церкви у цьому ряді храмів є важливим доказом на користь меценатства Мазепи за часів Інокентія Монастирського, і саме на рівні перебудов храму.

Є ще доказ “від архітектури”. Ю. Асеев на підставі вивчення техніки будівництва та будівельного матеріалу (темно-жовта цегла й однаковий розчин) дійшов висновку, що приблизно наприкінці XVII – на початку XVIII ст. (у 1946 р. план І. Ушакова ще не було введено до наукового обігу) над Кирилівською церквою побудовано чотирихилу покрівлю та чотири бічні бані восьмигранної форми, по периметру зроблено карнизи з ліпними зірочками, на аркадах знищено півколони, а на західному фасаді виникли два пілони². Отже, за часів Інокентія Монастирського та гетьмана Мазепи у храмі вели значні будівельні роботи (іл. 3).

Завдяки планові Ушакова тепер маємо уявлення і про загальний вигляд монастиря на 1695 р.: перед головним входом до старовинної церкви вибудовано одноповерхові дерев'яні келії ігумена та намісника; з південного боку храму – дерев'яна трапезна з церквою Св. Василя, а з західного боку – братські дерев'яні одноповерхові келії. Такий вигляд монастир зберігав до 1734 р., коли пожежа знищила дерев'яні забудови та пошкодила Кирилівську церкву.

Отже, маємо достатньо підстав, аби вважати, що такого вигляду Кирилівський монастир і церква набули стараннями ігумена Інокентія Монастирського та за матеріальної і юридичної підтримки гетьмана Івана Мазепи.

Іл. 3. Схематичне зображення Кирилівської церкви з гравюри І. Мигури “Мазепа в оточенні добрих справ”

¹ Січинський В. Іван Мазепа – людина і меценат. Філадельфія, 1951. С. 38-39.

² ІР НБУВ, ф. 291, спр. 291. Асеев Ю. С. Архитектура Кирилловской церкви. 1946, арк. 39-40.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІИ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Ранняго Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластикна реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокоп’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербачького як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В. Шуміло В.В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka- Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К., Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak- Mikołajczakowa M., Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфрїївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Співак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарєв С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИАНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019